

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368718>

УДК 33 (470) +658.1

**ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИННОВАЦИИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЭКОНОМИКИ И
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ**

С.И. Межов,
д.э.н., проф.,
АлтГУ

А.В. Ященко,
к.э.н.,

АО «Барнаульская горэлектросеть»,
г. Барнаул

Аннотация: В статье рассматриваются возможные подходы к решению проблем ценообразования в электроэнергетике: в частности, влияние механизма платы за мощность на цену электроэнергии и возможность изменения данного механизма на основе инновационного подхода. Результатом реформ отрасли стала система, когда потребителя от генерирующей компании отделяет большое количество инфраструктурных компаний, которые выполняют функции определения условий и цены сделки, что противоречит всем канонам рыночной экономики.

Ключевые слова: инновация, корпорация, электроэнергетика, мощность, механизм ценообразования, оптовый рынок

**ORGANIZATIONAL INNOVATIONS IN SOLVING THE PROBLEM OF
PRICING IN THE INTERACTION OF THE ECONOMY AND POWER
ENGINEERING**

S.I. Mezhov,
Doctor of Economics, Professor,
AltGU

A.V. Yaschenko,
Ph.D., JSC,
"Barnaulskaya Gorelektroset",
Barnaul

Annotation: The article discusses possible approaches to solving pricing problems in the electric power industry: in particular, the impact of the capacity payment mechanism on the price of electricity and the possibility of changing this mechanism based on an innovative approach. The industry reforms resulted in a system where a large number of infrastructure companies separate the consumer from the generating company, which perform the functions of determining the conditions and price of the transaction, which contradicts all the canons of a market economy.

Keywords: innovation, corporation, electric power industry, power, pricing mechanism, wholesale market

Основные тренды индустриального развития обусловлены усилением инновационного производства и применение организационно-управленческих инноваций в деятельности современных передовых корпораций [1]. Опора на инновационный фактор развития отечественной промышленности не теряет своей остроты и актуальности. Мировая экономика уже шагнула в пространство четвертой промышленной революции, когда меняется содержание и форма конкуренции, «когда стратегия снижения затрат может стать менее оптимальной по сравнению с более дорогими инновационными стратегиями предложения товаров и услуг» [2, с. 48]. Но тогда, учитывая наше отставание и низкую результативность по всему спектру инновационного развития, требуется уточнение и корректировка концептуальных и теоретико-методологических основ, в частности, по организации современных корпораций. Самоизоляция СССР от мировой экономики не прошли даром для российских предприятий: они были выключены из рыночных условий развития и лишены способности к конкуренции. Известно, что эволюция есть фундаментальный императив развития любой экономики: десятилетиями накапливается организационно-управленческий и технологический опыт, меняется менталитет людей, развиваются институты. Рывки, остановки, неоправданные эксперименты, изоляционизм, шоки, политические трансформации нарушают поступательное движение всех элементов и механизмов национальной экономики.

Мировой опыт показывает, что инновационная экономика базируется на крупных корпорациях, заинтересованных в постоянном обновлении продукции под давлением конкуренции. Именно крупные корпорации выступают системным интегратором материальных, финансовых и кадровых ресурсов разного уровня, становятся основными потребителями изобретений и нововведений мелкого бизнеса [3].

Наши исследования показывают, что решение искомым проблем в России осуществляется с нарушением системного подхода и без должного учета мирового опыта. Очевидно, ответственные за национальные программы не сформировали представления о том, кто или что станет «материальным носителем» инновационных преобразований промышленности. Во главу угла поставлены достаточно частные вопросы: интеллектуальной собственности, венчурных фондов, поддержка молодых ученых и т.д., все это важно, но они лежат далеко от решения коренной проблемы, а именно, организации массового инновационного производства. В теоретическом плане: очень мало работ посвященных осмыслению современной практики деятельности корпораций (их экономики, организации, эффективности, менеджмента), особенно для условий России.

Вместе с тем передовые корпорации осуществили масштабную перестройку, следуя новой парадигме организации бизнеса и конкуренции. Эта парадигма сформулирована, в частности, такими учеными как: Нельсон Р., Уинтер С., Стиглиц Д., Львов Д., Уильямсон О., Доци Г., Тис Д., Клейнер Г., Кондратьев В. [4-8, 10, 11] Основной тезис: Современное предприятие это многослойная структура, в рамках которой осуществляется интеграции в пространстве и во времени потоков ресурсов, эволюционирующих с разной скоростью. При этом, категория «ресурс» в значительно расширяется и дополняется понятиями «ключевых компетенций», «динамических способностей», «рутин».

Главными системными элементами корпорации становятся «человеческий капитал» → «предпринимательство» → «передовые технологии» → «рутины». По мнению Р. Монка, «корпорация возникла в последнее десятилетие XX века как ведущий институт по идентификации, распространению и реализации способностей и талантов человека, и превращению их в стоимость».

Авторы книги [8] показывают применение организационных инноваций в устранении корпораций от рутинной работы по реорганизации и совершенствованию к корпоративному возрождению. По сути, менеджмент современных компаний отвергает административно-бюрократические принципы и выстраивает модель управления на инновационных началах, добиваясь высокой конкурентоспособности.

Одной из актуальных проблем в контексте инновационного развития является взаимодействие экономики и электроэнергетики. В общем, эти проблемы вызывают системный (интегральный) негативный эффект, который признается подавляющим большинством авторов: это механизм неоправданного роста цен и тарифов на электроэнергию и мощность для конечного потребителя, к возникновению которого привели, по мнению многих специалистов и исследователей, ошибки реформирования отрасли

[12-15]. Нами было показано [16], что в основе снижения цены на электроэнергию лежит снижение экономически не обоснованных затрат электроэнергетических корпораций. Высокие цены на электроэнергию ложатся тяжелым бременем для экономики и снижают возможность инновационного развития [14]. Устранение этих затрат является объективно необходимыми при решении задачи снижения цены на электроэнергию и в целом оптимизации взаимодействия электроэнергетики и экономики по народнохозяйственному критерию. Резервы снижения непроизводительных затрат электроэнергетической отрасли обусловлены неоптимальной ее организацией: разрыв технологической цепочки – генерация – сеть – потребитель. Множество инфраструктурных компаний, выполняющих функции ценообразования, торгов и определения поставщика электроэнергии [17]. Вызывает также большой вопрос концепция взимания платежей за мощность. Аргументация заинтересованных лиц вполне понятна, вкратце она сводится к необходимости подготовки мощностей, если вдруг увеличится спрос, хотя, по мнению ряда специалистов, загрузка мощностей нашей энергосистемы не превышает 60 %. Мы разделяем точку зрения тех специалистов, которые понимая, что развивать мощности генерации необходимо, считают, что финансировать это развитие необходимо экономически обоснованными методами, в том числе, имея в виду, как это будет отражаться на экономике, т.е. потребителях.

Так называемая рыночная реформа электроэнергетической отрасли 2000-ных привела к парадоксальным результатам, кроме всех прочих негативных аспектов, электроэнергетические компании потеряли независимость и самостоятельность в вопросах ценообразования и инвестирования стратегий своего развития [15, 18]. Более того механизм ценообразования не позволяет, например, генерирующим компаниям формировать капитал для собственного развития. Именно в этом контексте был придуман способ изъятия средств на поддержку и ввод генерирующих мощностей у потребителей через так называемый механизм продажи мощности. Однако как бы не аргументировали и не оправдывали этот внеэкономический способ изъятия средств у потребителей, а это именно изъятие (оплаченные суммы потребителям не возвращаются и просто оседают на счетах участников энергетического рынка), в конечном итоге эти суммы ложатся дополнительной нагрузкой на экономику

Так, по данным НП «Совет рынка» [19, 20] покажем на рисунке 1 данные по стоимости продаж электроэнергии и мощности за 2020 и 2019 годы. Масштабы и соотношение собственно объема продаж электроэнергии и стоимости мощности впечатляют. Как нам представляется вопрос соотношения этих величин, 53,4 %, смотри рисунок, как минимум носит дискуссионный характер в смысле: не чрезмерная ли плата за мощность? А в

целом эта плата научно не обоснован и носит субъективный характер, как сама концепция продажи мощности, так и определение ее эффективного объема. Во-первых, прогнозы роста экономики не выполняются; во-вторых, стратегия качественного развития экономики в регионально-отраслевом аспекте фактически отсутствует, а следовательно, нет программ строительства новых предприятий на тех или иных территориях и обеспечение их электроэнергетикой; в-третьих, изъятие значительных сумм из бюджетов предприятий серьезно подрывает их инвестиционные возможности в плане обеспечения роста производства.

Рисунок 1 – Основные стоимостные показатели оптового рынка в 2020 году (рис. НП «Совет рынка» [19-21])

НП «Совет рынка» приводит аналогичные данные за 2019 г. «на оптовом рынке куплено электроэнергии на сумму – 1 112 млрд. руб. (59 % от всей товарной продукции ОРЭМ), мощности – 775 млрд. руб.» [19]. Следует подчеркнуть, что единая система электроэнергетики СССР, а затем и России, достаточно эффективно справлялась со всеми задачами и функциями управления отраслью: строительством новых генерирующих мощностей, электропроводящих сетей, формированием финансовых источников для развития и других задач, текущего состояния электроэнергетики, при этом стоимость электроэнергии была самой низкой в мире. Как нам представляется, если следовать рыночным принципам, то необходимо решать вопрос в отношении роли и функций мощности при продаже электроэнергии. Просто так изымать из оборота потребителей (предприятий, фабрик, организаций, производящих продукцию и услуги) и других «прочих потребителей» активы, в форме оплаты мощности, противоречит рыночным принципам. Ни в одной отрасли национальной экономики нет такого случая,

чтоб за приобретаемый товар (станок, автомобиль, сотовый телефон) оплачивался двойной тариф: один – за товар по цене рынка, второй, – за существование самого производителя. Это просто нонсенс. Другое дело, что вся экономика производителя концентрировано содержится в цене, в том числе и средства на развитие и конкурентоспособность компании. Т.е. цена товара, условно содержит в себе стоимость, которая предназначена для расширенной мощности (т.е. часть общей, единой цены, предназначенной для расширенного производства). В чем разница подхода, условно назовем его, подходом единой рыночной цены и подхода двойной цены, т.е. цены и мощности? Единая цена – это рыночная цена, она имеет несколько уровней обоснования: 1) экономически оправдана и принята менеджментом компании, причем это обоснование решает не только задачу возмещения затрат и получение заданной нормы прибыли, но и – ее конкурентный потенциал. 2) второй уровень – это положение на рынке, соотношение с другими аналогичными товарами. 3) Третий уровень – это оценка потребителей, покупать не покупать принимает решение потребитель. Во втором подходе, на котором в настоящее время базируется ценообразование, все вопросы обоснования цены электроэнергии и мощности решает единолично некий центр, который зачастую сам не является производителем. Это сразу и непосредственно влияет на потребителя: необоснованно и неоправданно повышается цена, а учитывая монопольность отрасли электроэнергетики, потребитель не может купить товар у альтернативного поставщика и попадает в экономическую зависимость, весьма напоминающую абсолютную монополию.

Комплекс проблем, стоящих перед электроэнергетикой и, в частности, оптимизация взаимодействия с экономикой, обязывает специалистов искать пути их решения. Критерием такой оптимизации может быть такое решение, которое будет препятствовать необоснованному росту цен и тарифов на электроэнергию. Как представляется, одним из факторов такого роста является концепция платы за мощность. Вот как, например, аргументирует эту плату Учебный центр НП «Совет рынка»: «В случае если функционирует только рынок электрической энергии генерирующее оборудование, находящееся в горячем и холодном резерве, несет убытки и в перспективе стремится к выводу из эксплуатации. В результате могут возникать периоды дефицита генерирующего оборудования, необходимого для покрытия пиковых режимов ЕЭС. Необходим механизм, позволяющий обеспечить возврат эксплуатационных затрат на содержание оборудования и сохранить необходимый объем мощности, а в случае выявления прогнозируемого роста электропотребления в долгосрочной перспективе, своевременно привлечь необходимые инвестиции для нового строительства» [19]. Казалось бы, вполне правдоподобная аргументация, однако, почему

именно в такой форме? В принципе, приведенная аргументация – это банальная задача менеджмента: любой производитель управляет производственными фондами так, что пока производимая продукция пользуется спросом, производитель поддерживает технологическое состояние фондов на должном уровне, и средства на это поддержание содержится в цене на продукцию. Обратимся к рисунку, плата за мощность составляет более 40% от оплаты, собственно, за электроэнергию и фактически, это скрытая форма увеличенной на 40 % цены за электроэнергию. При практических расчетах и платежах эта сумма увеличивается на инфраструктурные, транзакционные платежи и НДС. При этом расчет цены за мощность отличается множеством достаточно сложных методов и алгоритмов [19, 20, 23]. Одним из вариантов отказа от концепции платы за мощность и снижение цен и тарифов является упрощение структуры и организации электроэнергетических поставок на основе интеграции. Здесь мы предлагаем для решения инвестиционных задач поддержания и развития электроэнергетических предприятий создать под эгидой государства общий фонд развития электроэнергетики.

Концепция или точнее авторский подход к организационно-экономической трансформации сложившихся отношений электроэнергетики и экономики состоит в том, что мы пытаемся вернуться к рыночным принципам взаимодействия рыночных агентов поставщиков электроэнергии и потребителей. Первое, это необходимо восстановить компенсационные механизмы взаимодействий, все условия платежей и сами платежи должны быть экономически обоснованы. Второе, от действующих, весьма запутанных и сложных процедуры ценообразования будет трудно одновременно отказаться или провести быстрые организационные преобразования, однако в экономическом плане это можно будет сделать на основе промежуточных решений, путем введения единого накопительного фонда развития предприятий генерации. В целом, без кардинального изменения механизма ценообразования, можно восстановить компенсационный принцип экономики, в частности, все виды и формы платежей электроэнергетическим компаниям со стороны предприятий – потребителей должны быть компенсированы в той или иной форме. За потребленную электроэнергию потребители оплачивают счета, и в данном случае, формула: $D - T - D$ выполняется. По мощности мы имеем формулу $D - PT(t+\Delta) - ?$, здесь PT – потенциальный товар, который может поступить через Δ – лет, с непрогнозируемым исходом «?» на что указывает знак вопроса. Следует признать, что плата за мощность на 5 или 6 лет вперед, с позиции теории инвестирования, для плательщика несет дополнительные потери, обусловленные временной стоимостью денег. Если провести дисконтирование на альтернативную стоимость капитала для потребителя, то

это покажет потери средств от их замораживания. В предлагаемом нами подходе платежи за мощность можно накапливать на специально созданном государственном депозитном фонде, предназначенном для инвестирования программ развития генерирующих мощностей. На этом фонде могут накапливаться и другие платежи: часть инфраструктурных платежей и дивидендов, выплачиваемых, например, государству. При этом, используя позитивный рыночный опыт разных стран, эти фонды могут использоваться государством под различные социальные программы, когда нет строительства генерирующих мощностей, что выгодно и государству, и инвесторам. Для инвестора нет потери средств, для государства не надо брать кредиты под государственный долг. Однако императив компенсации требует возмещения платежей потребителей за мощность. В этом случае на эти платежи или взносы могут выдаваться акции или другие ценные бумаги при вводе новых мощностей, если ввода нет, то эти средства могут рассматриваться как депозиты с установленным банковским процентом. Таким образом, применяя организационные инновации можно эффективно решать сложные экономические проблемы.

Список литературы

- [1] Межов С.И. Кто станет локомотивом инноваций – государство или корпорации? / С.И. Межов, И.С. Межов. // ЭКО. – 2011. № 1 (439). 72-82 с.
- [2] Шваб Клаус. Четвертая промышленная революция: перевод с английского. / Клаус Шваб. – Москва: Издательство «Э», 2018. 208 с.
- [3] Глазьев С.Ю. О задачах структурной политики в условиях глобальных технологических сдвигов. / С.Ю. Глазьев. // Экономическая наука современной России. – 2007. № 3 (38). Часть 1. 49-61 с.
- [4] Львов Д.С. Экономика развития. / Д.С. Львов. – М.: Экзамен, 2002. 512 с.
- [5] Кондратьев В.Б. Корпоративный сектор и государство в стратегии глобальной конкурентоспособности / В.Б. Кондратьев. // Мировая экономика и международные отношения. – 2009. № 3. 24-31 с.
- [6] Тис Дж.Д. Выявление динамических способностей: природа и микрооснования (устойчивых) результатов компании. / Дж.Д. Тис. // Российский журнал менеджмента. – 2009. Т. 7. №4. 59-108 с.
- [7] Уильямсон О.И. Исследования стратегий фирм: возможности концепции механизмов управления и концепции компетенций. / О.И. Уильямсон. // Российский журнал менеджмента. – 2003. Т. 1. № 2. 79-114 с.
- [8] Хамел Г., Прахалад К.К. Создание рынков завтрашнего дня / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2002. 288 с.

- [9] Шумпетер Й. Теория экономического развития: (Исслед. предпринимат. прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры) / Пер. с нем. В.С. Автономова и др.; Вступ. ст. А.Г. Милейковского, В.И. Болекина; Общ. ред. А.Г. Милейковского. – М., 1982.
- [10] Dosi G., Teece D. 1998. Organizational competencies and the boundaries of the firm. In Markets and Organization. Arena R., Longhi C. (eds). Springer-Verlag: N. Y.; 281-301.
- [11] Nelson R., Winter S. 1982. An Evolutionary Theory of Economic Change. Harvard University Press: Cambridge, MA.
- [12] Яценко А.В. Оптовый рынок электроэнергии и мощности как результат реформирования РАО ЕЭС (на примере Алтайского края) / А.В. Яценко. // Экономика. Профессия Бизнес. – 2021. № 4. 118-125 с.
- [13] Колпаков А.Ю. Возможность сдерживания тарифов на газ и электроэнергию в условиях низкой экономической динамики в России / А.Ю. Колпаков. // Международная энергетическая конференция всероссийского открытого постоянно действующего научного семинара «Экономические проблемы энергетического комплекса (семинар А.С. Некрасова) – 2017»: Материалы конференции. – М.: Анкил, 2017 255-272 с.
- [14] Кутовой Г.П. «Нужна новая парадигма (или архитектура) экономических отношений в электроэнергетике». / Г.П. Кутовой. // Энергетик. – 2016. № 2. 8-13 с.
- [15] Кутовой Г.П. О выборе варианта дальнейших реформ в электроэнергетике: от чего ушли, к чему пришли и как выстраивать отношения в электроэнергетике, обеспечивая ее развитие / Г.П. Кутовой. // Международная энергетическая конференция всероссийского открытого постоянно действующего научного семинара «Экономические проблемы энергетического комплекса (семинар А.С. Некрасова) – 2017»: Материалы конференции. – М.: Анкил, 2017. 209-235 с.
- [16] Яценко А.В. Что мешает появлению компромиссной модели взаимодействия электроэнергетики и экономики? / А.В. Яценко. // Экономика. Устойчивого Развития. – № 3. – 2021. – с. 150-156.
- [17] Яценко А.В. Оптовый рынок электроэнергии и мощности как результат реформирования РАО ЕЭС (на примере Алтайского края) / А.В. Яценко. // Экономика. Профессия Бизнес. – 2021. № 4. 118-125 с.
- [18] Волконский В.А., Кузовкин А.И. Конкуренция и регулирование в управлении электроэнергетикой (теоретические подходы). [Электронный ресурс]. – URL: <https://ecfor.ru/wp-content/uploads/2007/fp/4/03.pdf/>. (дата обращения: 27.03.2021)
- [19] НП «Совет рынка». [Электронный ресурс]. – URL: www.np-sr.ru. (дата обращения: 11.06.2021).

[20] Официальный интернет-портал правовой информации. – Москва. [Электронный ресурс]. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202012300010?index=0&rangeSize=10>. (дата обращения: 08.09.2021).

[21] Необходимо искать выход из ценового тупика в энергетике / М.Е. Байзаков, Г.П. Кутовой. [Электронный ресурс]. – URL: <http://portal-energo.ru/.companiesblogs/details/id/1092/>. (дата обращения: 25.11.2021).

[22] Системный оператор единой энергетической системы, Технологическое обеспечение работы оптовых рынков правила оптового рынка. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.so-ups.ru/?id=5>. (дата обращения: 15.06.2021).

[23] На мегаватты накрутили мегацену Спад потребления не сдержал стоимость энергии. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4681667>. (дата обращения: 24.12.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Mezhov S.I. Who will become the locomotive of innovation – the state or corporations? / S.I. Mezhov, I.S. Mezhov. // ECO. – 2011. No. 1 (439). 72-82 p.

[2] Schwab Klaus. The fourth industrial revolution: translated from English. / Klaus Schwab. – Moscow.: Publishing house "E", 2018. 208 p.

[3] Glazyev S.Yu. On the tasks of structural policy in the context of global technological shifts. / S.Yu. Glaziev. // Economic science of modern Russia. – 2007. No. 3 (38). Part 1. 49-61 p.

[4] Lvov D.S. Development economics. / D.S. Lvov. – М.: Exam, 2002. 512 p.

[5] Kondratiev V.B. Corporate sector and the state in the strategy of global competitiveness / V.B. Kondratiev. // World economy and international relations. – 2009. No. 3. 24-31 p.

[6] Tees J.D. Identifying dynamic capabilities: the nature and micro-foundations of (sustainable) company performance. / J.D. Yew. // Russian Journal of Management. – 2009. V. 7. No. 4. 59-108 p.

[7] Williamson O.I. Studies of firm strategies: the possibilities of the concept of management mechanisms and the concept of competencies. / O.I. Williamson. // Russian Journal of Management. – 2003. V. 1. No. 2. 79-114 p.

[8] Hamel G., Prahalad K.K. Creating the markets of tomorrow / Per. from English. – М.: CJSC "Olimp-Business", 2002. 288 p.

[9] Schumpeter J. Theory of economic development: (Issledovanie predprinimat. profit, capital, credit, interest and business cycle) / Per. with him. V.S. Avtonomova and others; Intro. Art. A.G. Mileikovskiy, V.I. Bolekin; Tot. ed. A.G. Mileikovskiy. – М., 1982.

[10] Dosi G., Teece D. 1998. Organizational competencies and the boundaries of the firm. In *Markets and Organizations*. Arena R., Longhi C. (eds). Springer-Verlag: N. Y.; 281-301.

[11] Nelson R., Winter S. 1982. *An Evolutionary Theory of Economic Change*. Harvard University Press: Cambridge, MA.

[12] Yaschenko A.V. Wholesale market of electricity and power as a result of the reform of RAO UES (on the example of the Altai Territory) / A.V. Yashchenko. // *Economy. Profession Business*. – 2021. No. 4. 118-125 p.

[13] Kolpakov A.Yu. Possibility of containment of tariffs for gas and electricity in the conditions of low economic dynamics in Russia / A.Yu. Kolpakov. // *International Energy Conference of the All-Russian Open Permanent Scientific Seminar "Economic Problems of the Energy Complex (A.S. Nekrasov's Seminar) – 2017": Materials of the Conference*. – M.: Ankil, 2017. 255-272 p.

[14] Kutovoy G.P. "We need a new paradigm (or architectonics) of economic relations in the electric power industry." / G.P. Kutovoy. // *Energetik*. – 2016. No. 2. 8-13 p.

[15] Kutovoy G.P. On the choice of options for further reforms in the electric power industry: what did they leave, what did they come to and how to build relations in the electric power industry, ensuring its development / G.P. Kutovoy. // *International Energy Conference of the All-Russian Open Permanent Scientific Seminar "Economic Problems of the Energy Complex (A.S. Nekrasov's Seminar) – 2017": Materials of the Conference*. – M.: Ankil, 2017. 209-235 p.

[16] Yaschenko A.V. What prevents the emergence of a compromise model of interaction between the electric power industry and the economy? / A.V. Yashchenko. // *Economy. sustainable development*. – 2021. No. 3. 150-156 p.

[17] Yaschenko A.V. Wholesale market of electricity and power as a result of the reform of RAO UES (on the example of the Altai Territory) / A.V. Yashchenko. // *Economy. Profession Business*. – 2021. No. 4. 118-125 p.

[18] Volkonsky V.A., Kuzovkin A.I. Competition and regulation in the management of the electric power industry (theoretical approaches). [Electronic resource]. – URL: <https://ecfor.ru/wp-content/uploads/2007/fp/4/03.pdf/>. (date of access: 27.03.2021)

[19] NP Market Council. [Electronic resource]. – URL: www.np-sr.ru. (date of access: 11.06.2021).

[20] Official Internet portal of legal information. – Moscow. [Electronic resource]. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2201202012300010?index=0&rangeSize=10>. (date of access: 08.09.2021).

[21] It is necessary to look for a way out of the price impasse in the energy sector / M.E. Baizakov, G.P. Kutovoy. [Electronic resource]. – URL: <http://portal-energo.ru/companiesblogs/details/id/1092/>. (date of access: 25.11.2021).

[22] System operator of the unified energy system, Technological support for the operation of wholesale markets wholesale market rules. [Electronic resource]. – URL: <https://www.so-ups.ru/?id=5>. (date of access: 15.06.2021).

[23] Mega-prices were driven up by megawatts The decline in consumption did not keep the cost of energy in check. [Electronic resource]. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4681667>. (date of access: 24.12.2021).

© С.И. Межов, А.В. Яценко, 2022

Поступила в редакцию 16.01.2022

Принята к публикации 25.01.2022

Для цитирования:

Межов С.И., Яценко А.В. Организационные инновации в решении проблемы ценообразования при взаимодействии экономики и электроэнергетики // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-3(15). С. 143-154. URL: <https://ip-journal.ru/>